

3-SHO‘BA
SUN‘IY INTELLEKT

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИКУ

Хасанова Гузалия Бахтиёровна

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана

Коробкова Анастасия Сергеевна

студентка Джизакский филиал Национального университета Узбекистана

Низомов Бехруз Умар угли

студент Джизакский филиал Национального университета Узбекистана

pronagisa2000@gmail.com

Аннотация: На сегодняшний день актуальной становится проблема внедрения новых технологий и формирования цифровой экономики. В статье раскрывается понятие искусственного интеллекта как наука или технологии создания интеллектуальных машин, в частности интеллектуальных компьютерных программ, которые внедряются в экономику. Рассмотрена роль искусственного интеллекта в экономике.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровая экономика, мировая экономика, информационные технологии, экономический эффект.

В связи с происходящими в современных реалиях цифровыми трансформациями, возникновение и применение новых технологий имеет тенденцию к увеличению. Во все сферы деловой и общественной жизни проникают умные системы, которые могут эффективно действовать в динамично меняющемся мире.

Цифровая экономика – это основа всей системы госуправления, экономики, новых моделей бизнеса, основа четвертой промышленной революции [1, С 130].

Искусственный интеллект (ИИ) наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных программ[2, 6]. На данный момент множество роботов способны принимать некоторые организационные решения, собственный смартфон, который наверняка содержит искусственный интеллект в виде «Сири» или же российский аналог «Алиса».

В начале 80-х гг. известные учение, занятие в сфере теории вычислений Барр и Фейгенбаум предложили следующий термин,

описывающий искусственный интеллект. Искусственный интеллект (ИИ) – это область в информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, обладающих возможностями, которые мы традиционно связываем с человеческим разумом, - понимание языка, обучение, способностью рассуждать, решать проблемы [3].

Международный союз электросвязи при сотрудничестве с экспертами McKinsey & Company, в своём исследовании смоделировал экономический эффект искусственного интеллекта. При этом они учитывали следующие важные факторы, как трансформация мирового рынка труда под влиянием автоматизации, необходимость радикальных изменений в навыках сотрудников и эксплуатация его отдельными организациями. Влияние искусственного интеллекта на мировую экономику будет проходить по семи основным каналам:

- увеличение производства;
- замена существующих на данный период продуктов и услуг;
- инновации и расширение линеек продуктов и услуг;
- экономические выгоды от увеличения глобальных потоков;
- затраты на переход и внедрение ИИ;
- отрицательные внешние эффекты.

Принимая во внимание тот, факт, что искусственный интеллект в будущем может напрямую затронуть конкурентную борьбу, что неизбежно повлечёт за собой последствия для компаний, рынков труда и государственных экономик, ITU формирует главные выводы своей работы.

Искусственный интеллект объединяет пять групп технологий:

- машинное зрение;
- естественный язык;
- виртуальные помощники;
- роботизированная автоматизация процессов;
- расширенное машинное обучение.

И в целом имеет невероятно весомый потенциал для вклада в глобальную экономическую деятельность. Некоторые компании попробуют использовать одну из технологий ИИ для использования отдельных функций, другие могут применить все указанные. Внедрение технологий ИИ произойдет быстро и стремительно, что приведет к тому, что к 2030 году будет генерировать 1,2 % прироста мирового ВВП - больше, чем все внедрённые технологии до этого. В то же время экономический эффект ИИ может проявляться постепенно, в ускоряющемся темпе и быть заметным только с течением времени из-за необходимости существенных

затрат на внедрение на старте и усиливающих эффектов конкуренции и взаимодополнения впоследствии.

Искусственный интеллект может повысить эффективность мировой экономики, но распределение полученных выгод, скорее всего, будет неравномерным. Внедрение ИИ способствует ещё большему отставанию развивающихся стран от развитых. Тем самым усиливая и без того высокий цифровой разрыв между государствами. На уровне компаний использование ИИ может привести к увеличению разрыва в производительности между лидерами по внедрению этих технологий и теми, кто промедлил во внедрении либо вообще не использовал технологии в своей деятельности. Наконец, ИИ может сдвинуть спрос на мировом рынке труда с профессий, требующих выполнения рутинных задач, к социально и познавательно ориентированным специальностям, а также к связанным с деятельностью, которую трудно автоматизировать. Однако это приведёт к повышению безработицы в первое время внедрения.

Иными словами, в случае неэффективного развития и внедрения технологий ИИ, может продолжиться усугубление неравенства между национальными экономиками, отдельными компаниями и работниками на рынке труда, а это станет катализатором возможных социальных конфликтов. Во избежание этого, правительство стран совместно с бизнесом обязаны обеспечить поддержку и безболезненный переход работников на новые востребованные рабочие места, а самим людям будет необходимо освоить новые навыки в соответствии с потребностями динамично меняющегося труда.

ИИ, как и любая вычислительная система так же может иметь недочёты и недосмотрев можно получить сбой любой сложности, одним из примеров такого ИИ является тот который ввели в работу Сбербанк. У Искусственного интеллекта который они ввели в свою деятельность произошел сбой по вине которого потеряли миллиарды рублей. Об этом на «Уроке цифры» заявил глава банка Герман Греф: «Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закраившаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объёмах, мы теряли миллиарды рублей». [5]. Как он сам говорил они находили все ошибки и это всё помогало улучшить работу алгоритма искусственного интеллекта. «Когда эта ошибка выявилась, мы учились на ней, вставили все возможные фильтры за тем, чтобы калибровать, верифицировать систему ИИ в Сбербанке влияет на численность

сотрудников среднего звена: было сокращено 70% менеджеров [4].

На этом банк останавливаться не планирует: с 2019 года на алгоритмы были переведены 99% торговли на валютном рынке. Алгоритмы помогают автоматизировать выполнение однотипных рутинных операций, давая возможность трейдерам концентрироваться на наилучшем ценообразовании для клиентов и управлении риском. В результате происходит определённое переупрофилирование трейдинга в сторону большей технологичности торговых операций. При этом трейдеры по-прежнему осуществляют все крупные и нестандартные операции».

На сегодняшний день уже более 90% клиентских операций с акциями осуществляются с применением алгоритмов, и банки рассматривают возможность применения алгоритмов ко всем высоколиквидным рыночным инструментам.

Как заявляют аналитики что ближайшие 5 лет во всем мире будет наблюдаться стремительный рост объёма данных. Так они предсказывают что, к 2025 году весь объём информации во всём мире превысит в 10 раз этот показатель за 2016 год. В скором будущем ещё больше вырастет ценность информации для социума, данные будут формироваться не только людьми, но и новыми устройствами.

С каждым годом формирование данных всё больше автоматизируется и анализируется, а полученные данные сразу же перемещаются в пограничные сегменты сети. Пройдет и волна переосмысления ценностей информации, так как большие потоки данных, и их разнообразие, и критически важная роль вызовут у компаний и потребителей и новые затруднения. Информация будет собираться с учетом влияния на ту или иную сферу деятельности.

В ближайшие годы среднее количество информационных воздействий на душу населения возрастет в 20 раз. Наши дома, рабочие места, приборы и нателные устройства, транспортные средства и имплантаты постепенно становятся «умнее», и всё больше устройств можно подключить к интернету вещей.

Самой главной основой существования мира станет информационная безопасность. Объём фактически защищенных данных аналитики составит 40%, а 90 % данных в 2025 году будут нуждаться в защите. Обязательными будут системы безопасности для обработки корпоративных финансовых данных, личной информации и медицинской документации. Из этого можно сделать вывод что искусственный интеллект это динамично развивающаяся система, которая имеет ряд недочётов, но в тоже время недочёты можно исправить или же улучшить тем самым передвигая ИИ на

следующий уровень развития. И в скором времени он станет такой же незаменимой частью нашей жизни как интернет или прочие технологии. Но и недостатками такой системы будет неравенство на рынке развитых стран перед не развитыми, и незащищенность этой системы перед киберпреступностью.

Список литературы:

1. Ромашкин Т.В., Устинова Н.Г. Цифровое предпринимательство: вызовы и перспективы развития. В сборнике: Взаимодействие власти, бизнеса и общества в развитии цифровой экономике. Материалы Международной научно практической конференции. 2018.С. 130

2. Искусственный интеллект [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki>. Искусственный интеллект (дата образования: 20.03.2019)

3. Хасанова, Г., Коробкова, А., & Эшмухаммедов, Ў. (2022). Информационные технологии в обучении и воспитании детей. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar, 1(1), 231-233.

4. Burkhanovna, K. D., Alisherovich, M. R., & Ugli, N. B. U. (2021). Communication as the main source of personality development. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(5), 75-80.

5. Murotmusayev, K., & Nizomov, B. (2022). Internet tarmog'ida yolg'izlik va psixik jarayonlar. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar, 1(1), 457-460.